

**REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS-RMM NO CENTRO DA MAIOR
FLORESTA TROPICAL DO PLANETA E SEUS DESAFIOS**

Autor: Rafael da Silva Queiroz

**Orientador: Janderson Gabriel de Frota
Januário**

SUMÁRIO

1. RESUMO.....	3
2. INTRODUÇÃO.....	3
3. ASPECTOS HISTÓRICOS.....	4
4. O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA RMM.....	6
5. METRÓPOLES E REGIÕES METROPOLITANAS.....	8
6. O QUE É UMA REGIÃO METROPOLITANA?.....	9
7. PARTICULARIDADES DE METRÓPOLES MANAUARA.....	10
8. CONCLUSÃO.....	15
9. REFERÊNCIAS.....	16

Resumo

A Região Metropolitana de Manaus (RMM) iniciou sua estruturação com a criação de um arcabouço legal e a formulação de um Plano Diretor Integrado (PDI) entre 2007 e 2009. Contudo, a ampliação da delimitação metropolitana em 2009 resultou na não aprovação do estudo inicial, pois este não contemplava os novos municípios integrados.

Atualmente, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB) é responsável pela gestão metropolitana, conforme estabelecido pela Lei Ordinária nº 6.225/2023. A governança da RMM foi reorganizada, e a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) está em andamento, conforme definido pelo **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2025 – CSC**.

A RMM apresenta desafios estratégicos relacionados à conciliação entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental, exigindo um planejamento territorial sustentável. O fortalecimento da governança interfederativa, a implementação do PDUI e a formulação de políticas públicas metropolitanas são essenciais para promover um desenvolvimento urbano integrado, respeitando a dinâmica territorial da Amazônia e fomentando a inclusão social e a sustentabilidade.

Palavras-chave: Região Metropolitana de Manaus; planejamento urbano; governança metropolitana; desenvolvimento sustentável; PDUI; políticas públicas metropolitanas; gestão interfederativa.

INTRODUÇÃO

A urbanização da Amazônia é um fenômeno marcado por desafios singulares, diretamente influenciado pelos ciclos econômicos da região. Com apenas duas metrópoles em todo o território amazônico brasileiro — Belém e Manaus —, a formação de grandes centros urbanos ocorre de maneira isolada, sendo fortemente condicionada por fatores como infraestrutura, distribuição de serviços, conectividade e dinâmica econômica local. Nos últimos anos, observou-se na Amazônia Legal um novo padrão de urbanização, com a proliferação de pequenas aglomerações urbanas e a ascensão de cidades de médio porte ao longo dos principais eixos viários e fluviais da região (Sathler, Monte-Mor e Carvalho, 2009).

Manaus, localizada na confluência do Rio Negro, destaca-se como a capital brasileira que mais cresceu entre 1970 e 2010, registrando um aumento populacional de aproximadamente 573%. Em quatro décadas, sua população saltou de 314 mil habitantes para cerca de 2 milhões (IBGE, 2010), chegando a uma estimativa de 2.676.639 habitantes em 2019. Esse crescimento exponencial está diretamente relacionado à implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM), estabelecida em 1957 pela **Lei nº 3.173/1957** e posteriormente regulamentada pelo **Decreto-Lei nº 288/1967**. A criação desse modelo econômico foi determinante para impulsionar o desenvolvimento industrial e promover a ocupação e integração da Amazônia ao território nacional. Para administrar os incentivos fiscais e garantir o funcionamento da ZFM, o governo federal criou a **Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)**, por meio do **Decreto nº 61.244/1967**. Essa estrutura desempenhou um papel crucial na consolidação de Manaus como a maior cidade da Pan-Amazônia e um dos principais polos industriais do país.

O desenvolvimento urbano de Manaus está atrelado a um projeto geopolítico de ocupação e integração da Amazônia, delineado durante o regime militar. Esse processo buscava atender a três grandes diretrizes: fortalecimento da presença do Estado na Amazônia, promovendo a ocupação territorial como estratégia de defesa nacional; inserção da economia regional em um cenário global competitivo; e construção de um nacionalismo baseado na exploração econômica da região. Como consequência desse modelo, Manaus se transformou em um centro urbano que assimilou paradigmas internacionais de produção capitalista, mas, ao mesmo tempo, enfrentou desafios inerentes a esse crescimento acelerado e desordenado. A rápida expansão urbana ocorreu sem um planejamento adequado, resultando em severos problemas socioambientais, infraestrutura defasada e acentuada desigualdade socioeconômica.

Diante desse contexto, a cidade se consolidou como um centro de grande influência regional, mas também como um reflexo dos dilemas da gestão pública na Amazônia. A intensa concentração de riquezas e os impactos territoriais do seu crescimento desordenado reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes para equilibrar desenvolvimento econômico e qualidade de vida da população (Santos, 2017; Silva, 2008).

A estruturação da Região Metropolitana de Manaus (RMM) reflete a necessidade de integrar políticas públicas e gestão urbana entre os municípios vizinhos. Criada oficialmente em 2007, a RMM passou por diversas fases de expansão, redefinição de governança e desafios administrativos que impactaram sua eficiência ao longo dos anos.

Este artigo busca analisar a evolução histórica da RMM, abordando a criação de marcos legais, mudanças na gestão e o atual estágio de planejamento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), fundamental para garantir o crescimento ordenado da região.

ASPECTOS HISTÓRICOS

A MetrÓpole da Amazônia

Situada às margens do Rio Negro e diante do emblemático “Encontro das Águas” com o Rio Solimões, onde se forma o imponente Rio Amazonas, a cidade de Manaus ocupa uma posição estratégica no centro da maior floresta tropical do planeta. Envolvida por uma das regiões de maior biodiversidade do mundo, a Amazônia se destaca no cenário do desenvolvimento do Norte do Brasil não apenas por sua beleza natural, mas também por seu vasto potencial energético, suas riquezas minerais e o seu patrimônio socioambiental incomparável.

Em torno desse território singular, há uma crescente expectativa quanto aos caminhos que serão tomados para impulsionar seu desenvolvimento de maneira social, econômica e ambientalmente sustentável, sem comprometer a complexidade e fragilidade de seus ecossistemas.

Nas últimas décadas, observa-se uma tendência global em que as grandes cidades assumem papéis estratégicos como centros de comando dos fluxos econômicos, tanto nacionais quanto internacionais. Tornam-se polos de articulação e concentração de interesses, responsáveis por impulsionar o progresso em diversas escalas territoriais. Desde meados do século XX, o processo de metropolização, marcado por formações urbanas intensas e multifacetadas, tem se expandido amplamente. Nesse contexto, Manaus se sobressai como a principal cidade da Amazônia, transformando-se em centro de atração regional por seu modelo de desenvolvimento econômico, refletido também na organização do espaço amazônico.

Com origem como um forte português no século XVI e tendo vivido o apogeu do ciclo da borracha no final do século XIX, Manaus passou a incorporar valores multiculturais e se consolidou como uma cidade de relevância internacional. A criação da Zona Franca, em 1967, impulsionou uma nova fase de industrialização, comércio e produção agrícola, que permanece até hoje como motor da economia regional. Ao longo dessas mais de cinco décadas, Manaus consolidou sua posição como um dos principais polos industriais do país e referência no desenvolvimento da região amazônica.

A herança cultural desse passado internacional se soma às transformações urbanas recentes, que reafirmam o protagonismo de Manaus como indutora do desenvolvimento regional. A formação da Região Metropolitana de Manaus (RMM), em 30 de maio de 2007, foi um passo importante nesse processo, reunindo inicialmente os municípios de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Itacoatiara.

Consolidada sobre uma base industrial robusta, com grande potencial energético e biotecnológico, a RMM representa uma oportunidade concreta para alinhar políticas públicas integradas voltadas ao desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural, tanto dentro de seus limites territoriais quanto em sua área de influência mais ampla. A chamada Metrópole Amazônica surge, portanto, como uma estrutura regional e até macrorregional, cujas funções se distribuem em três dimensões principais:

1. Nível Intrametropolitano

Nesse escopo estão as conexões internas entre as cidades, vilas e comunidades que compõem a RMM. São relações cotidianas associadas ao trabalho, educação, comércio, serviços e outras atividades, que evidenciam o grau de interdependência entre os núcleos urbanos e rurais dessa metrópole em formação.

2. Nível Extrametropolitano

Inclui os vínculos estabelecidos entre a RMM e os municípios que a circundam, muitas vezes conectados por setores produtivos ou por relações socioculturais e econômicas. Cidades como Manaquiri, Autazes, Careiro Castanho, Silves e Itapiranga — posteriormente integradas formalmente à região metropolitana pela **Lei nº 64 de 30 de abril de 2009** — exemplificam essas interações. Esse nível também engloba localidades mais distantes, que mantêm laços estratégicos com a metrópole em áreas como educação, cultura, política, economia e uso do território.

3. Nível Megametropolitano

Nesse patamar, a Metrópole Amazônica projeta-se além das fronteiras regionais, conectando-se a dinâmicas nacionais e internacionais. Representa os interesses da Amazônia em agendas globais, especialmente aquelas ligadas a cadeias produtivas sustentáveis e à preservação ambiental. É neste nível que Manaus atua como representante da Amazônia em fóruns e redes intercontinentais.

Desse modo, a Região Metropolitana de Manaus, em seu papel de Metrópole da Amazônia, cumpre uma tripla função: articula internamente os territórios metropolitanos; orienta e influencia os municípios vizinhos e suas dinâmicas; e representa, em escala global, os interesses estratégicos da maior floresta tropical do mundo.

O Plano de Desenvolvimento da RMM

A criação de uma Região Metropolitana é, antes de tudo, uma decisão política que envolve compromissos institucionais e interesses diversos no âmbito público e governamental. Trata-se de um processo que define um espaço geográfico específico onde se reconhece a necessidade de promover o desenvolvimento de forma integrada entre os territórios que o compõem. Essa definição exige respaldo jurídico, realizado por meio de uma Lei Complementar estadual, conforme estabelece a Constituição Federal.

Entretanto, a simples formalização legal não é suficiente para que a região metropolitana funcione como um espaço de desenvolvimento integrado e sustentável. Esse processo exige tempo, persistência e o engajamento ativo de todos os setores da sociedade que habitam esse território, com destaque para a cooperação entre as esferas de governo envolvidas. A consolidação de um modelo metropolitano eficiente depende, essencialmente, da prioridade que o tema da governança territorial assume nas agendas públicas, bem como da capacidade de diálogo com as propostas vindas da sociedade civil organizada.

No caso da Região Metropolitana de Manaus (RMM), o planejamento do seu desenvolvimento visa estruturar ações orientadas para a constituição de uma metrópole articulada por vínculos territoriais solidários e guiada por um modelo de sustentabilidade em sua forma mais abrangente: com dinamismo econômico, justiça social e equilíbrio ambiental.

As bases conceituais das políticas públicas que orientam a elaboração do Plano Metropolitano foram definidas a partir de princípios fundamentais, entre os quais se destacam:

- a.** O reconhecimento e a valorização das diferenças e semelhanças socioterritoriais em todos os seus aspectos, como eixo estruturante dos programas e projetos metropolitanos;
- b.** O fortalecimento do planejamento em múltiplas escalas — do local ao regional —, promovendo a interconexão entre os municípios da região e ampliando os seus intercâmbios em níveis estadual, nacional e internacional;
- c.** A consolidação institucional da RMM e a ampliação de sua visibilidade no cenário regional e nacional.

A integração e a sustentabilidade, portanto, devem ser os princípios orientadores de toda ação voltada ao território metropolitano. Tais objetivos, contudo, só serão alcançados mediante a organização sistemática e coordenada das intervenções planejadas.

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável da RMM constitui-se como o principal instrumento técnico-político de apoio à governança metropolitana. Ele estabelece diretrizes para o ordenamento territorial, incorporando dimensões econômicas, sociais e ambientais, sempre em articulação com um modelo de gestão eficiente. Esse modelo deve garantir padrões éticos e estratégicos compatíveis com as políticas da Secretaria da Região Metropolitana de Manaus (SRMM).

Como já destacado por Molina & Rodríguez (2001), “um plano é uma ferramenta que se propõe a interferir em uma determinada realidade com o intuito de modificá-la, em princípio para melhorar sua qualidade”. Essa é, portanto, a essência do planejamento metropolitano: transformar realidades territoriais complexas em espaços de oportunidades sustentáveis e equitativas.

A Região Metropolitana de Manaus (RMM), enquanto metrópole amazônica, tem o potencial de preencher uma lacuna estratégica no contexto nacional, oferecendo um novo paradigma de gestão territorial e uso racional de seus recursos naturais e humanos. Sua singularidade reside não apenas na escala territorial, mas também na configuração urbana pouco convencional, marcada por uma ocupação não contínua, extensas áreas rurais e uma disparidade significativa entre a capital e os demais municípios que a integram, imersos em uma paisagem de floresta densa e rios de grande porte.

Os treze municípios que compõem a RMM estabelecem conexões e interações próprias do contexto amazônico. As distâncias entre os centros urbanos são incomuns em comparação a outras regiões metropolitanas brasileiras, e a natureza exuberante e delicada do entorno exerce papel fundamental na integração entre eles, tendo os cursos d’água como elemento estruturante dessas relações.

O processo de organização da RMM oferece uma oportunidade de reconfiguração territorial, permitindo uma distribuição mais equitativa de funções urbanas, fortalecimento da governança e valorização das dinâmicas locais. Ao mesmo tempo, pode significar a superação da dispersão atual, consolidando a região como uma unidade econômica e espacial coesa.

Embora Manaus possua papel central no desenvolvimento regional, sua dependência de outras metrópoles, onde estão concentrados os principais centros decisórios e econômicos, revela uma contradição: sua distância física das grandes capitais brasileiras limita sua capacidade de representação e protagonismo. Nesse cenário, a RMM desponta como alternativa para consolidar um modelo de desenvolvimento com maior autonomia, adaptabilidade e identidade própria, integrando estratégias socioeconômicas e ambientais específicas à realidade amazônica.

A constituição legal da RMM permite lançar novas abordagens para os desafios metropolitanos, exigindo um debate aprofundado sobre sua configuração e potencialidades dentro das diretrizes nacionais de planejamento urbano-regional.

Metrópoles e Regiões Metropolitanas: conceituação e contexto

Uma metrópole deve ser entendida como um fenômeno urbano multifacetado, com dimensões históricas, sociais, culturais e econômicas. Ocupa posições privilegiadas na hierarquia urbana nacional e, dependendo de sua complexidade, exerce funções estratégicas no ordenamento do território, inclusive com projeção internacional dentro da rede global de cidades.

Hoje, as metrópoles assumem papel de articulação na nova economia mundial, funcionando como pontos nodais por onde circulam fluxos diversos — de capitais,

informações, cultura e serviços. Tais centros urbanos polarizam regiões inteiras, absorvendo e redistribuindo os efeitos desses fluxos dentro de seus territórios.

Inicialmente, o crescimento físico das metrópoles ocorre por meio da conurbação — a junção espacial de municípios em torno de um núcleo principal, configurando uma estrutura monocêntrica. O processo de metropolização, por sua vez, envolve a incorporação de funções compartilhadas em um território ampliado, originando relações de interdependência entre os entes que o compõem.

No Brasil, a formação de regiões metropolitanas esteve historicamente ligada à rápida industrialização e urbanização. Características como alta densidade populacional, diversidade funcional e integração econômica nacional e internacional marcaram esse processo. Contudo, nos países periféricos, a estrutura metropolitana frequentemente apresenta um modelo centro-periferia, em que coexistem desenvolvimento e desigualdade, modernização e precariedade urbana.

Nas últimas décadas do século XX, o avanço do capitalismo global provocou transformações significativas nas metrópoles. A introdução de tecnologias informacionais e novas formas de organização da produção e do consumo intensificou a complexidade física e funcional dessas cidades. A metrópole contemporânea passou a ser vista como um sistema urbano multifacetado, voltado à expansão do capital global, conforme destacam Meyer et al. (2004) e Cacciari (1972).

Essa reestruturação também trouxe novas dinâmicas de centralidade e descentralização, gerando uma maior mobilidade populacional e laboral. A ampliação das áreas urbanizadas e das bacias de emprego reflete essa mudança de escala e complexidade. Segundo Ascher (1998), essa mobilidade é acompanhada por especializações espaciais e funcionais dentro das metrópoles.

Para Moura (2009), o fenômeno atual da metropolização vai além do modelo tradicional de núcleo e periferia, manifestando-se por meio de arranjos urbano-regionais híbridos e multiescalares, que articulam dimensões locais, regionais, nacionais e globais. Especialmente fora do eixo dos países centrais do capitalismo, esses arranjos expressam uma dualidade: coexistência de processos modernos de reestruturação urbana com áreas marcadas por deficiências estruturais herdadas de ciclos anteriores de industrialização.

Apesar de compartilharem características comuns, as metrópoles brasileiras apresentam especificidades moldadas por suas realidades regionais. Compreender essas singularidades é essencial para interpretar como se configura o espaço urbano no atual contexto do capitalismo.

O caso de Manaus: industrialização e desafios contemporâneos

A cidade de Manaus ganhou estatura metropolitana a partir da década de 1970, impulsionada pelo processo de industrialização promovido pela Zona Franca, que diversificou sua economia e consolidou seu papel como polo articulador da Amazônia. Esse crescimento acelerado, entretanto, também gerou sérios problemas urbanos e

sociais, especialmente devido à concentração das atividades nos setores secundário e terciário na capital, em detrimento das demais áreas da região.

Diante desse cenário, torna-se necessário repensar o papel de Manaus: mais do que um polo industrial de características fordistas, a cidade deve direcionar seus esforços à integração regional, promovendo um desenvolvimento equilibrado que reflita tanto suas vocações econômicas quanto suas responsabilidades socioambientais.

O que é uma Região Metropolitana?

No início da década de 1970, o Estado brasileiro formalizou a existência de fenômenos urbanos de escala metropolitana, instituindo legalmente as Regiões Metropolitanas (RMs). Desde então, o conceito de metrópole no Brasil passou a ser entendido tanto como uma realidade concreta quanto como uma construção normativa. Naquele período, o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos em todas as regiões do país levou o governo federal a reconhecer oficialmente o processo de metropolização. Em 1973 e 1974, nove regiões metropolitanas foram criadas, centradas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Esses núcleos urbanos foram escolhidos por sua densidade populacional, diversidade de funções urbanas, papel de centralidade e influência sobre os municípios vizinhos, com os quais compartilham estruturas econômicas, sociais e espaciais.

No caso da Região Metropolitana de Manaus (RMM), observa-se a emergência de uma lógica territorial distinta das demais regiões metropolitanas brasileiras, desafiando o modelo tradicional. A RMM configura-se como uma construção inédita, pensada para responder aos desafios sociais, econômicos, urbanísticos e ambientais de um território em rápido processo de urbanização dentro da maior floresta tropical do mundo.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a competência para instituir Regiões Metropolitanas foi transferida aos Estados (art. 25, §3º), por meio de leis complementares. Desde então, o número de RMs legalmente criadas tem aumentado, totalizando 39 atualmente. Nesse novo contexto de descentralização administrativa, surgem arranjos variados e soluções inovadoras para a gestão metropolitana. Planejar uma metrópole exige encará-la como um organismo em constante transformação — e não como a mera soma de municípios justapostos. A metrópole é uma unidade dinâmica e desigual, cujos problemas extrapolam os limites municipais, exigindo articulações em escala regional.

Particularidades da Metrópole Manauara

A Região Metropolitana de Manaus representa uma nova concepção de organização territorial para o Estado do Amazonas. Criada em 2007, ela rompe com os paradigmas convencionais das metrópoles brasileiras. Ao contrário do modelo baseado na conurbação — ou seja, na fusão física entre cidades —, a RMM revela uma metrópole conectada não pela continuidade do espaço urbano, mas por fluxos socioeconômicos e funcionais que atravessam rios e florestas.

Apesar de compartilhar algumas características com outras regiões metropolitanas — como a centralidade de Manaus e o surgimento de subcentros urbanos —, a RMM possui especificidades únicas. Destaca-se como a única metrópole brasileira e mundial situada

em plena floresta equatorial. Sua origem e crescimento refletem o processo de urbanização da Amazônia, marcado pela concentração populacional em poucos centros e pela integração da região à economia nacional e internacional, especialmente a partir da criação da Zona Franca de Manaus (ZFM) e do Polo Industrial de Manaus (PIM).

A RMM se insere em um contexto geográfico singular: está localizada na maior bacia hidrográfica do planeta, cercada pelos rios Negro, Solimões, Madeira e Uatumã. Esses cursos d'água são responsáveis pela distribuição dos núcleos urbanos e pelas conexões entre os municípios, que se dão por meios fluviais, algumas rodovias e aspectos geográficos próprios da região. As distâncias entre os centros urbanos são muito maiores que em outras metrópoles e a floresta entre eles exige uma gestão territorial diferenciada.

Com aproximadamente 2.532.226 de habitantes distribuídos em mais de 100 mil km², a RMM é uma das maiores regiões metropolitanas do mundo em extensão territorial. Sua criação se deu pela Lei Complementar nº 52, de 30 de maio de 2007, com a inclusão inicial de Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. Posteriormente, Manacapuru foi incluída pela LC nº 59/2007, e Careiro Castanho, Autazes, Silves, Itapiranga e Manaquiri pela LC nº 64/2009, visando o planejamento e a prestação de serviços públicos de interesse comum.

Origens Históricas da RMM

Manaus, capital do Amazonas, abriga mais de 1,6 milhão de pessoas e é a maior cidade da região Norte. Sua história remonta a 1669, com a fundação do forte São José da Barra do Rio Negro. Tornou-se vila em 1832 com o nome Manaus, em referência ao povo indígena Manaó, e foi elevada à categoria de cidade em 1848. O nome atual foi retomado em 1856. Manaus consolidou sua importância econômica durante o ciclo da borracha e, atualmente, é impulsionada pelo Polo Industrial.

A ocupação do território amazonense intensificou-se com os ciclos da borracha (1879–1912 e 1942–1945), quando milhares de migrantes nordestinos foram enviados à Amazônia como “soldados da borracha”, contribuindo para a urbanização inicial da região. A partir da segunda metade do século XX, o modelo de desenvolvimento da Zona Franca atraiu indústrias e moradores para a capital, esvaziando gradualmente os antigos centros urbanos do interior.

Com o avanço do PIM, a urbanização se acelerou, resultando em forte desmatamento e transformação ambiental na área de Manaus, especialmente a partir dos anos 1980. O crescimento populacional, impulsionado pela migração, alterou a paisagem natural e criou demandas urbanas ainda não plenamente atendidas.

Composição e Articulação da RMM

Dos municípios que compõem a RMM, além de Manaus, apenas Itacoatiara foi fundado no século XIX (1874). Manacapuru tornou-se município em 1932. Os demais — Iranduba, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo — foram criados em 1981, e Careiro da Várzea, em 1987. Todos, exceto Itacoatiara e Manacapuru, derivam territorialmente de Manaus, o que revela a centralidade da capital no processo de metropolização.

A influência de Manaus extrapola os limites da RMM, alcançando cidades vizinhas como Manaquiri, Careiro e Autazes, que mantêm conexões logísticas e funcionais com a metrópole. Essa articulação sugere que a RMM pode se consolidar não apenas como centro regional, mas também como referência nacional e internacional dentro da Amazônia e do sistema urbano brasileiro.

Linha do Tempo da RMM

2007 - Criação da Região Metropolitana de Manaus A RMM foi oficialmente criada pela Lei Complementar nº 52/2007, visando integrar a gestão dos municípios vizinhos a Manaus, promovendo o planejamento urbano, mobilidade e desenvolvimento econômico.

2007 - Ampliação da RMM A Lei Complementar nº 59/2007 iniciou a ampliação da Região Metropolitana de Manaus, incorporando novos municípios ao arranjo territorial metropolitano.

2008 - Estabelecimento do Fundo da RMM A Lei Complementar nº 60/2008 instituiu o Fundo da RMM para garantir recursos a políticas metropolitanas, mas sua execução orçamentária foi limitada por dificuldades burocráticas.

2009 - Nova Ampliação da RMM A Lei Complementar nº 64/2009 complementou o processo de expansão da RMM, resultando na atual configuração com 13 municípios integrantes, aumentando o desafio de coordenação entre as cidades da região.

2013 - Criação da Secretaria da RMM A Lei Complementar nº 131/2013 estabeleceu a Secretaria da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), centralizando a gestão de projetos metropolitanos.

2019 - Extinção da SRMM e Transferência para a SEINFRA A Lei Delegada nº 122/2019 transferiu as competências da SRMM para a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), resultando em dificuldades na execução de políticas metropolitanas.

2023 - Criação da SEDURB A Lei Ordinária nº 6.225/2023 instituiu a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB), trazendo uma nova abordagem na gestão metropolitana e retomando projetos estruturais.

2024-2025 - Atualização do PDUI Com base no Termo de Referência da SEDURB, foi iniciado o processo de atualização do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Manaus, incorporando diretrizes de governança interfederativa, sustentabilidade e planejamento territorial integrado.

Peculiaridades dos Municípios da Região Metropolitana de Manaus

Municípios Originais (Lei Complementar nº 52/2007):

1. **Manaus** Núcleo da metrópole, Manaus concentra cerca de 90% da população da RMM, sendo o polo industrial, financeiro, logístico e administrativo da região. Sua malha urbana é marcada por forte adensamento, expansão irregular, pressão sobre áreas ambientais e infraestrutura urbana desigual. O desafio metropolitano gira em torno da mobilidade, habitação e compatibilização do crescimento com a conservação ambiental.
2. **Careiro da Várzea** Localizado à margem do Rio Amazonas e conectado a Manaus por meio de balsas, Careiro da Várzea é marcado por sua vocação agrícola e pesqueira. O

município é rota de passagem para a BR-319 e enfrenta dificuldades logísticas, especialmente em períodos de cheia. Sua população depende fortemente de Manaus para serviços e emprego, o que reforça a necessidade de integração metropolitana.

3. **Irاندuba** Conectado a Manaus pela Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), Irاندuba passou por um intenso processo de expansão urbana, com ocupações residenciais e loteamentos em áreas de floresta e de proteção ambiental. A cidade possui potencial turístico e agrícola, mas enfrenta sérios conflitos fundiários e ambientais que exigem planejamento metropolitano atento à sustentabilidade.
4. **Itacoatiara** Importante centro regional do leste do Amazonas, Itacoatiara é um dos municípios mais populosos da RMM fora da capital. Com porto fluvial e acesso rodoviário pela AM-010, possui dinâmica econômica própria, com destaque para o setor madeireiro, agrícola e industrial. A relação com Manaus é fortalecida por fluxos comerciais e educacionais, exigindo estratégias metropolitanas adaptadas à sua autonomia relativa.
5. **Novo Airão** Município de forte apelo turístico e ambiental, é conhecido pelas paisagens naturais do Parque Nacional de Anavilhanas e por sua população tradicional. A distância da capital e a baixa densidade urbana o colocam em posição sensível dentro da RMM, com demandas por políticas que valorizem a conservação e promovam desenvolvimento sustentável voltado à bioeconomia e ao turismo de base comunitária.
6. **Presidente Figueiredo** Considerado o “paraíso das cachoeiras”, combina vocação turística com atividades econômicas relacionadas à mineração e agricultura. Sua localização na BR-174 lhe confere papel estratégico na conexão Manaus–Boa Vista. O município convive com expansão urbana e tensões socioambientais, especialmente em áreas de extração mineral, o que demanda atenção integrada nos instrumentos do PDUI.
7. **Rio Preto da Eva** Principal polo hortifrutigranjeiro da RMM, é responsável por parte significativa do abastecimento de alimentos frescos de Manaus. Sua economia é fortemente ligada à agricultura familiar e à piscicultura. A infraestrutura urbana ainda é limitada, e o município depende de maior articulação metropolitana para melhorar seu escoamento logístico, bem como para ampliar acesso a serviços públicos.

Municípios Adicionados (Leis Complementares nº 59/2007 e nº 64/2009):

8. **Manacapuru** (incluído pela LC nº 59/2007) Um dos principais polos urbanos do interior do estado, Manacapuru tem forte identidade cultural e papel comercial importante na RMM. Sua relação com Manaus é marcada por fluxos cotidianos de trabalho, educação e comércio. A cidade enfrenta problemas de mobilidade urbana e de infraestrutura básica, especialmente em bairros periféricos, o que reforça a importância do planejamento integrado.
9. **Autazes** Reconhecido pelo potencial agrícola e pela polêmica em torno da exploração de potássio, Autazes tem papel estratégico no contexto da segurança alimentar e energética nacional. Com forte presença de comunidades tradicionais, o município exige atenção especial quanto à regularização fundiária, às pressões sobre o território e ao equilíbrio entre desenvolvimento e conservação.
10. **Careiro** Não confundir com Careiro da Várzea, o Careiro possui importância logística por estar localizado ao longo da BR-319. Seu território tem forte presença rural, com produção agrícola voltada ao consumo interno da região. É uma das portas de entrada para o sul do estado, demandando políticas que o conectem de forma funcional e planejada ao restante da RMM.

11. **Manaquiri** Com áreas de várzea e economia baseada na pesca, extrativismo e agricultura, Manaquiri possui uma dinâmica urbana esparsa e concentrada em núcleos comunitários. Enfrenta problemas estruturais relacionados ao acesso a serviços públicos e à vulnerabilidade ambiental. A inclusão na RMM exige estratégias específicas voltadas à adaptação climática e à inclusão social.
12. **Manicoré** Município mais distante entre os integrantes da RMM, Manicoré foi incluído pela sua conexão estratégica com a BR-319 e o sul do Amazonas. Apesar da distância da capital, apresenta potencial agropecuário expressivo. A inserção na RMM reforça a necessidade de políticas regionais que conectem territórios afastados, reduzam desigualdades e promovam desenvolvimento descentralizado.
13. **Itapiranga** Com base econômica voltada à agricultura, extrativismo vegetal e pesca, Itapiranga ainda mantém uma dinâmica urbana modesta e pouco conectada fisicamente ao núcleo metropolitano. Sua inclusão na RMM visa reforçar o planejamento regional e garantir o acesso a políticas públicas integradas, respeitando suas especificidades culturais e territoriais.

Atualmente, a SEDURB conduz a elaboração do **Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)**, conforme indicado nos documentos recentes de edital e termo de referência, garantindo um planejamento estruturado para a RMM.

A criação da Região Metropolitana de Manaus (RMM), em 2007, representou um marco na administração territorial do Amazonas. Seu objetivo principal foi melhorar a gestão integrada da capital e dos municípios circunvizinhos que mantêm uma forte interdependência com Manaus. A RMM compreende treze municípios e se caracteriza por uma sobreposição de unidades de conservação, terras indígenas e políticas de desenvolvimento socioeconômico.

A dinâmica territorial da região se estrutura em torno das redes de transporte, tanto fluvial quanto rodoviário. Historicamente, os povoados surgiram às margens dos rios, expandindo-se posteriormente com a ampliação da infraestrutura viária. Com uma extensão territorial de aproximadamente 127 mil km², a RMM se destaca como a maior região metropolitana do Brasil, possuindo uma baixa densidade populacional e uma cobertura vegetal superior a 90% de sua área. Diante de suas particularidades geográficas e territoriais, a gestão dessa região demanda soluções específicas que considerem sua complexidade.

A estruturação da RMM está fundamentada em um arranjo jurídico e institucional que visa o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. A criação inicial da região se deu com sete municípios, sendo posteriormente expandida para treze com a promulgação das Leis Complementares nº 59/2007 e nº 64/2009. Apesar do avanço no arcabouço normativo, desafios como a coordenação interfederativa e a efetiva implantação de instrumentos de gestão metropolitana persistem.

A implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), conforme previsto pelo Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), ainda enfrenta entraves políticos e administrativos. O primeiro Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), contratado em 2008 e finalizado em 2009, não chegou a ser aprovado devido à expansão da RMM. Mesmo após a flexibilização dos prazos pelo Estatuto da Metrópole e pela Medida Provisória nº 818/2018, a falta de consenso entre os entes envolvidos dificultou a retomada do planejamento metropolitano.

Manaus concentra a maior parte das atividades industriais do Amazonas e arrecada grande parte dos dividendos da Suframa, gerando um desequilíbrio na distribuição dos recursos entre os municípios da região. O debate sobre a ampliação da área de influência da RMM e a

descentralização dos incentivos fiscais tem ganhado destaque, visando uma melhor distribuição dos investimentos e a redução das desigualdades socioeconômicas dentro da região metropolitana.

Outro fator crítico é o desmatamento, intensificado pela expansão urbana desordenada e pelo avanço da fronteira agrícola. A conservação ambiental na RMM precisa ser integrada ao planejamento metropolitano para mitigar os impactos ambientais e assegurar a sustentabilidade da região.

No que se refere à gestão, a Lei Complementar nº 60/2008 criou a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável (CDS) e o Fundo Especial da RMM, que deveriam financiar e executar programas metropolitanos. Entretanto, a falta de efetivação dessas iniciativas comprometeu o avanço da governança interfederativa.

Com a reforma administrativa promovida pelo governo estadual em 2019, a gestão da RMM passou a ser responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), com o objetivo de conferir maior dinamismo às políticas metropolitanas. Contudo, os desafios relacionados à integração intermunicipal, ao financiamento de projetos e à formulação de um plano diretor efetivo continuaram sendo obstáculos significativos. Esses desafios começaram a ser superados com a criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB) em 2023, que assumiu a coordenação da RMM e iniciou a estruturação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), promovendo avanços na governança metropolitana. A urbanização na Amazônia, e especialmente na RMM, apresenta características únicas, sendo marcada por centros urbanos interligados por vias fluviais e rodoviárias. Os municípios desempenham funções distintas na rede metropolitana: alguns, como Manacapuru e Itacoatiara, atuam como centros regionais de abastecimento; outros, como Novo Airão e Careiro Castanho, têm a economia voltada para o turismo e a conservação ambiental.

A expansão da mancha urbana da RMM foi acelerada por projetos de infraestrutura, como a construção da Ponte Rio Negro, que facilitou o crescimento de Iranduba e outros municípios vizinhos. Contudo, essa expansão ocorreu sem um planejamento estruturado, resultando em impactos ambientais e desafios para a oferta de serviços públicos.

Diante desse cenário, a consolidação da política metropolitana da RMM requer maior articulação entre os entes federativos, efetivação dos instrumentos de planejamento e uma abordagem equilibrada entre crescimento urbano e conservação ambiental. A implementação do PDUI e a estruturação de mecanismos de financiamento são essenciais para garantir uma gestão eficiente e integrada da maior região metropolitana do Brasil.

Organização da Governança Metropolitana A estrutura de governança metropolitana sofreu diversas transformações desde a criação da RMM. Atualmente, a SEDURB coordena os processos de planejamento e implementação das políticas metropolitanas, contando com a atuação direta do Secretário **Marcellus Campêlo**, do **Coordenador da RMM, Mauro Petras Ribeiro Muniz**, e do **Gerente/Arquiteto da RMM, Raimundo Lucas Teixeira de Amorim** e Eu, Rafael da Silva Queiroz.

Conclusão

A Região Metropolitana de Manaus passou por um percurso de avanços e desafios. A nova fase sob a gestão da SEDURB, com foco no planejamento do PDUI, representa uma oportunidade única para transformar a RMM em um modelo de desenvolvimento sustentável e integrado. Com a continuidade dos esforços e uma gestão eficiente, a região pode consolidar-se como um polo de crescimento e qualidade de vida para seus habitantes. Desde sua criação, passou por um esforço inicial significativo para sua estruturação. Isso se refletiu não apenas na formulação de um arcabouço jurídico que delimitou suas funções e abrangência, mas também na elaboração de um Plano Diretor Integrado (PDI) entre os anos de 2008 e 2009. No entanto, conforme analisado, a ampliação da RMM com a inclusão de novos municípios em 2009 resultou na não aprovação do estudo inicial, comprometendo a continuidade das iniciativas de consolidação da política metropolitana. Esse entrave decorreu do fato de que o PDUI original não contemplava informações e análises sobre as novas cidades agregadas ao território metropolitano – Autazes, Careiro, Itapiranga, Manaquiri e Silves –, tornando-se, assim, um instrumento defasado e incompleto.

Atualmente, a gestão da RMM está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDURB), criada pela Lei Ordinária nº 6.225/2023. Essa mudança institucional evidencia o compromisso do governo estadual em fortalecer a governança metropolitana e direcionar esforços para um planejamento urbano mais integrado. Nesse contexto, um passo fundamental foi dado com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), que se encontra em fase de desenvolvimento conforme estabelecido no edital e no termo de referência encontrados no portal da [SEDURB- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano](#).

A RMM se caracteriza por sua complexidade geográfica, econômica e social, o que impõe desafios relevantes, como o equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. A necessidade de um planejamento metropolitano eficaz se torna essencial para que a urbanização ocorra de forma sustentável, promovendo um ambiente que favoreça o pleno desenvolvimento humano. Assim, a política metropolitana deve transcender a mera adequação a requisitos legais e se consolidar como um espaço permanente de discussão e formulação de estratégias voltadas ao desenvolvimento regional, respeitando as especificidades amazônicas.

Os principais desafios para o avanço do PDUI não se limitam à falta de recursos financeiros, mas também à compreensão da sua relevância como ferramenta estratégica de gestão territorial. Seu desenvolvimento pode representar um instrumento fundamental para a interiorização do crescimento econômico no Amazonas, ao mesmo tempo em que fortalece dinâmicas sociais e promove um modelo sustentável de desenvolvimento urbano.

Mais do que apenas atender a exigências legais, a política metropolitana deve ser conduzida como um espaço permanente de diálogo sobre desafios comuns e questões Interfederativas, possibilitando a formulação de estratégias de desenvolvimento adaptadas às especificidades amazônicas.

Por fim, compreender a dinâmica territorial da RMM exige estudos aprofundados sobre os diversos sistemas urbanos que compõem essa rede, garantindo que políticas públicas e iniciativas institucionais sejam formuladas de maneira participativa e adaptada às particularidades regionais. Dessa forma, o fortalecimento da governança metropolitana e a implementação de instrumentos como o PDUI são essenciais para impulsionar um modelo de desenvolvimento que valorize tanto a infraestrutura urbana quanto a sustentabilidade e a inclusão social.

Referências

- AMARAL, S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. M. V. Análise espacial do processo de urbanização na Amazônia. In: INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Relatório Técnico: Programa de Ciência e Tecnologia para a Gestão de Ecossistemas Ação Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental. Brasília: Inpe, 2001.
- AMAZONAS. Lei Complementar no 52, de 30 de maio de 2007. Institui a Região Metropolitana de Manaus e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, 30 maio 2007.
- Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Lei Complementar no 59/2007 de 27 de dezembro de 2007. Modifica os artigos 1º, caput, e 4º, I, alínea b, da Lei Complementar no 52, de 30 de maio de 2007, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Amazonas, 30 maio 2007
- BRASIL. Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957. Cria uma zona franca na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 12 jun. 1957.
- Decreto nº 61.244, de 28 de agosto de 1967. Regulamenta o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 que altera as disposições da Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957 e cria a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 30 ago. 1967.
- Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967. Altera as disposições da Lei nº 3.173 de 6 de junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 28 fev.1967.
- EDITAL DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2025 – CSC. ([S.d.]-a). Gov.br. Recuperado 4 de abril de 2025, de <https://www.ugpe.am.gov.br/aceso-a-informacao/licitacoes/>
- Lei Complementar nº 60, de 29 de fevereiro de 2008. Cria a Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Sustentável da Região Metropolitana de Manaus – SRMM e institui o Fundo Especial da Região Metropolitana de Manaus, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, 29 fev. 2008.
- Lei Complementar nº 64, de 30 de abril de 2009. Modifica o artigo 1º, caput da Lei Complementar nº 52, de 30 de maio de 2007. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, 30 abr. 2009.
- Lei Complementar nº 2/2014. Dispõe sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Amazonas, Manaus, Amazonas, 2014.
- BRASIL. Lei nº 3.173, de 6 de junho de 1957. Cria uma zona franca na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 12 jun. 1957.
- Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Institui o Estatuto da Metrópole, altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 13 jan. 2015.

- Medida Provisória nº 818 de 2018. Altera a Lei nº13.089, de 12 de janeiro de 2015, que institui o Estatuto da Metrópole, e a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 12 jan. 2018.
- **CAMPÊLO, M.** SRMM: Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus. In: SIMPÓSIO DO OBSERVATÓRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS, 2., 2019, Manaus, Amazonas, Anais... Manaus: SORMM, 2019.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). **Governança Metropolitana e Desenvolvimento Urbano.** Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10438/1/Pgmb_rm_manaus_complemento_b.pdf
- **SANTOS, T. V.** Metropolização e diferenciações regionais: estruturas intraurbanas e dinâmicas metropolitanas em Belém e Manaus. Cadernos Merópole, São Paulo, v. 19, n. 40, p. 865-890, dez. 2017.
- **SATHLER, D.; MONTE-MOR, R. L.; CARVALHO, J. A. M.** As redes para além dos rios: urbanização e desequilíbrios na Amazônia Brasileira. Belo Horizonte: Nova Economia, 2009.